

ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL DO MODAL RODOVIÁRIO BRASILEIRO

FERNANDO TETSUO OMIJA, FATEC ZONA LESTE, FERNANDO.OMIJA@FATEC.SP.GOV.BR

LEYWYSON RAMON DA SILVA, FATEC ZONA LESTE, LEYWYSON.SILVA@FATEC.SP.GOV.BR

JOÃO ALMEIDA SANTOS, FATEC ZONA LESTE, JOAO.SANTOS256@FATEC.SP.GOV.BR

RESUMO. A matriz de transporte brasileira é dividida em cinco modalidades de transporte que são os modais rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo e dutoviário. A principal matriz de transporte de carga no Brasil é o modal rodoviário, indicado para transporte de curtas e médias distâncias. Apesar desse modal ter a melhor flexibilidade em comparação aos outros modais de transporte e conseguir atender o serviço porta a porta, o transporte rodoviário de cargas apresenta vários impactos ambientais para o Brasil, pois esse é o meio de movimentação de carga que emite mais gases poluentes e tem maior impacto na natureza. Além disso, a falta de infraestrutura nas rodovias brasileiras agrava ainda mais essa situação, comprometendo a logística de transporte, a manutenção nos veículos, o consumo de combustíveis, o aumento da emissão de gases de efeito estufa, incidência de acidentes, menor velocidade por quilômetro rodado e dentre outras externalidades negativas. Portanto, para que o país consiga ser ainda mais competitivo no mercado interno e externo, é necessário maior investimento na infraestrutura dos modais aquaviário e ferroviário, isto é, maior integração entre os modais. Pois, tais modais tem maior capacidade de transporte e menor impacto ambiental, em razão de emitirem menos gases poluentes em comparação o modal rodoviário.

Palavras-chave. *Transporte de carga, modal rodoviário, impacto ambiental.*

ABSTRACT. The Brazilian transport matrix is divided into five modalities of transport which are road, rail, waterway, air and pipeline. The main cargo transport matrix in Brazil is the road modal, indicated for transportation of short and medium distances. Although, this modal has the best flexibility when compared to other modes of transport and can deliver door-to-door service, the road transport of cargo presents several environmental impacts in Brazil, since this is the mode of cargo movement that emits more pollutant gases and has greater impact on nature. Besides this, the lack of infrastructure on Brazilian highways aggravates this situation even more, compromising transport logistics, vehicle maintenance, fuel consumption, increased emission of greenhouse gases, incidence of accidents, lower speed per kilometer traveled and among other negative externalities. Therefore, for the country to become even more competitive in the internal and external markets, is necessary to invest more in the infrastructure of the waterway and railway modes, in other words, more integration between the modes. For, these modalities have greater transport capacity and less environmental impact, since they emit less pollutant gases in comparison to the road modal.

Keywords. *Cargo transport, road modal, environmental impact.*

1. INTRODUÇÃO

A boa infraestrutura no setor logístico de transporte de um país contribui para um melhor desenvolvimento econômico, pois um país que tem uma melhor infraestrutura e melhor integração entre

os modais de transporte consegue ter uma maior competitividade no mercado internacional. Quanto mais intensa for a atividade econômica de um país maior será a necessidade de transporte e aplicação de uma logística racional que permita ganho de competitividade na cadeia de distribuição quer seja de matéria-prima, de produtos intermediários ou de produtos acabados. A logística permite atingir a qualidade e a disponibilidade de produtos e serviços por meio de um modal de transporte como os sistemas ferroviário, aquaviário, aeroviário, dutoviário e rodoviário.

O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial (IBGE, 2021), porém apesar de seu imenso tamanho, possui uma rede de transporte ainda ineficiente em comparação com outros países com a mesma densidade territorial. O país teve o seu foco principalmente no modal rodoviário de carga, que indicado para transporte de médias e curtas distâncias (ALVARENGA, 2020).

O transporte rodoviário tem como sua principal vantagem, em comparação com os outros modais de transportes, a sua grande flexibilidade, ou seja, esse tipo de transporte consegue atender o serviço porta a porta, além de ter uma entrega razoavelmente rápida, com qualidade e confiança. Contudo, esse tipo de modalidade tem menor capacidade de transporte se comparado com os modais ferroviário e aquaviário, além ser mais caro devido a sua limitação de carga (BALLOU, 2006).

Apesar do Brasil ter na matriz de transporte focado no modal rodoviário de cargas, apenas 12,4 % das rodovias são pavimentadas, ou seja, dos 1.720.700 km de extensão em rodovias, apenas 213.453 km são pavimentadas. Essa é uma extensão insuficiente se comparado com a grande demanda das atividades de transporte pelas rodovias, isso ocasiona impactos negativos socio-econômico ao país, além de ocasionar perdas de materiais, acidentes, mortes, alto consumo de combustível, desgaste dos componentes dos veículos, elevados custos operacionais, aumento da emissão de gases de efeito estufa (GEE) e outros poluentes. (CNT, 2019).

O presente artigo tem como objetivo geral compreender e analisar a desigualdade na matriz de transporte no Brasil, com foco principal no modal rodoviário de transporte, sendo o meio de transporte de carga mais utilizado no país. Como objetivo específico, apresentar os impactos ambientais causados por esse modal, tendo em vista que o transporte rodoviário é principal meio de movimentação de cargas. Além disso, será demonstrado como a falta de infraestrutura nas rodovias brasileiras causam impactos negativos à logística de transporte, maior consumo de combustível, aumento da emissão de gases poluentes, acidentes, falta de segurança e outras externalidades negativas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. LOGÍSTICA

A logística é uma área empresarial com um papel muito importante para garantir a qualidade e disponibilidade de produtos e serviços. Segundo Ballou (1992), a logística se baseia em como fornecer um melhor aproveitamento e rentabilidade através do planejamento, da organização e de um controle efetivo dos serviços e fluxos dos produtos de uma empresa. Já Novaes (2007) salienta que a má administração da logística pode acarretar em efeitos negativos e significativos para a imagem de uma empresa.

Desse modo, é responsabilidade da logística de uma empresa a aquisição da matéria-prima, durante a

produção, até o transporte, distribuição ao consumidor final. Além disso, a logística abrange elementos materiais, tecnológicos, humanos, de informações, otimização de recursos e redução contínua dos gastos (Novaes, 2007).

Conforme Ballou (2006), o transporte geralmente representa a parte mais importante em relação aos custos logísticos de várias empresas, pois essa movimentação de cargas pode custar de um a dois terços dos custos logísticos totais, dessa maneira, um sistema de transporte mais eficiente pode contribuir em uma melhora na competitividade no mercado nacional e internacional por aumentar a escala de produção a ser transportada e diminuir os custos totais.

Portanto, para que um país consiga ter no mercado nacional e internacional preços mais competitivos, deve atentar aos custos logísticos na produção e principalmente na movimentação de carga de seus produtos, para isso deve-se fazer um planejamento para melhor escoamento da mercadoria de forma viável e competitiva.

2.2. MATRIZ DE TRANSPORTE DE CARGA

A matriz de transporte de cargas no Brasil é dividida em cinco modalidades que são os modais rodoviário, ferroviário, aquaviário (hidroviário e cabotagem), aéreo e dutoviário, em que dentre essas modalidades de cargas, o mais utilizado é o modal rodoviário, que correspondeu a 64% na divisão dos modais no ano de 2018 (EPL, 2018).

O transporte rodoviário é realizado por caminhões ou carretas em estradas, ideal para transporte de curtas e médias distâncias (PORTOGENTE, 2016). De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (2014), o crescimento dos investimentos e ampliação no modal rodoviário começaram no Governo Vargas com a criação do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER), na década de 1930, e depois com a introdução da indústria automobilística no país, na década de 1950. Deste modo, o modal rodoviário se expandiu e tornou-se o principal transporte de carga. Segundo Dias (2010), um outro fato que favoreceu a expansão do modal rodoviário foi a falta de acessibilidade por outros meios de transporte, ou seja, atualmente dos 5.564 municípios existentes no Brasil, apenas 1.180 possuem ferrovias.

Segundo De Souza (2020), o transporte ferroviário de cargas teve sua introdução no Brasil no século XIX, desde então teve uma evolução e se estendeu até 38 mil km de extensão. Porém, na década de 1960, com a política governamental de infraestrutura de priorização às rodovias, o modal ferroviário teve um declínio e sua malha ferroviária passou a ser de 30.485 km.

Segundo Novaes (2007), o modal aquaviário é a operação de transporte realizado sobre as águas e é dividido em: fluvial (rios) e lacustre (lagos), sobre território nacional, ou marítimo, que pode ser a longo curso (exportação) ou cabotagem, percurso nacional. O Brasil utiliza apenas um terço da capacidade de transporte hidroviário, isto é, o país possui 63 mil km de extensão pelas águas, porém, utiliza apenas 19,5 km. Isso devido a falta de infraestrutura, de operação nesse segmento, institucionais e burocráticos, baixo investimento e planejamento pelo governo nesse setor (Teixeira, 2019). O país tem um extensa costa, cerca de 8 mil km, o que favorece a prática da cabotagem, além disso, o transporte aquaviário é o modal com alta capacidade de armazenagem e transporte, baixo consumo de combustível e o menos poluente (PORTOS E NAVIOS, 2020).

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (2013), o transporte de carga aéreo é feito pelas

empresas aéreas, dividido em voos mistos, operação de transporte de passageiros e cargas ou voos cargueiros, que são exclusivamente para o transporte de carga. Dentre todos os modais, o transporte de carga aérea é o mais rápido, seguro e de menor risco em danificar ou perder a mercadoria, todavia, é o modal com maior custo por tonelada transportada e limitada em relação a tamanho e peso. Por esse motivo, esse modal é mais utilizado para medicamentos, bens de valor alto, produtos perecíveis, amostras, designs, modelos industriais e componentes eletrônicos.

O modal dutoviário é o transporte por dutos ou tubulações, esse tipo de transporte é dividido em oleodutos (petróleo, óleo combustível, gasolina, diesel, álcool, GLP, querosene, dentre outros), minerodutos (sal-gema, minério de ferro e concentrado fosfático) e gasoduto (gás natural) (ANTT, 2009). O transporte desse modal permite o deslocamento dos materiais em grande volume e diminui o tráfego e acidentes de cargas perigosas nas rodovias, ferrovias ou aquaviários. Os dutos podem ser por dentro de alguma instalação, intermunicipais, interestaduais ou internacionais (CETESB, s.d.).

2.3. MODAL RODOVIÁRIO

Ao decorrer da história da humanidade, o transporte rodoviário foi pioneiro em transportar pessoas e mercadorias e a força humana e a utilização dos animais iniciaram o transporte na face do planeta Terra. E o uso da força humana e da força dos animais foi predominante até a I e a II Revoluções Industriais, quando o ser humano criou máquinas capazes de movimentar cargas (RUIZ-PADILLO *et al*, 2020).

O transporte rodoviário de cargas é o mais expressivo no Brasil com 64%, diante dos 18% do modal ferroviário, 15% do aquaviário e 3% dutoviário (EPL, 2018). Desse modo, é perceptível a excessiva dependência do Brasil não somente do transporte rodoviário, mas também de toda a cadeia em torno do modal rodoviário.

E conforme o autor Novaes (2007), há duas operações de transporte de cargas pelo modal rodoviário que são as mais usadas: FTL (*full truck load*) e LTL (*less than truck load*), na qual a primeira é lotação completa e a segunda como carga fracionada. E devido à limitação de carga, os caminhões utilizados para transportar mercadorias são mais vantajosos em percorrer pequenos e médios percursos e para fazer distribuições porta-a-porta (BALLOU, 2006).

2.4. IMPACTO AMBIENTAL

Desde o momento em que as espécies de homínídeos antepassadas ao ser humano (*homo sapiens*) aprenderam a domesticar o fogo 300 mil anos atrás, conforme Harari (2015), inaugurou-se a era na qual o humano teria um poder significativo para mudar o que havia no planeta Terra, a princípio por meio do fogo. Dessa maneira, o ser humano, ao decorrer da sua evolução, criou meios de explorar de modo mais profundo os recursos existentes da terra e assim criar a sua cultura.

Entretanto, no meio da sociedade criada pelo homem, instituições foram formadas para gerir e avaliar a situação do meio ambiente às quais a humanidade detém responsabilidades. Assim, no Brasil há o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, órgão criado no ano de 1981 de essência consultiva a fim de elaborar resoluções de controle ambiental. Logo, na resolução N° 1, o CONAMA em seu primeiro artigo define impacto ambiental:

Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA, 1986).

Compreende-se, então, a iniciativa do governo brasileiro na década de 1980 em combater todas as frentes que impactam negativamente o meio ambiente. E pode-se analisar que essa iniciativa do governo brasileiro veio ao encontro da demanda mundial de colocar em foco a causa do meio ambiente, causa essa também expressa na Conferência da ONU sobre os Meios e Desenvolvimento Humano de Estocolmo que declara que “deve-se manter e, sempre que possível, restaurar ou melhorar a capacidade do planeta Terra em produzir recursos que sejam renováveis” (ONU, 1972).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento desse artigo tem como fundamento a coleta de dados qualitativos, de natureza básica, de objetivo exploratório com a finalidade de ser uma pesquisa bibliográfica, dessa maneira, os dados utilizados para apoiar esse trabalho foram coletados em materiais já publicados, como livros, artigos acadêmicos, periódicos, relatórios e sites oficiais de órgãos governamentais.

Os dados contidos nessa pesquisa são principalmente de origem governamental, priorizando o período mais recente da história humana, dado que, o estudo se concentra na realidade atual do modal rodoviário. A Confederação Nacional do Transporte é uma das principais fontes bibliográficas desse artigo, visto que, ela é a entidade central de representação do transporte do Brasil.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesse tópico serão apresentados resultados e discussões da pesquisa referente a matriz de transporte de carga nacional, composição do modal rodoviário e o seu impacto ambiental.

4.1. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE BRASILEIRA

A matriz de transporte do Brasil é ampla diante da extensão territorial do país, entretanto, é perceptível o desequilíbrio entre o potencial instalado de cada modal perante as necessidades logísticas e naturais do território brasileiro. Desse modo, esse fato é observado abaixo no Gráfico 1 presente no PNL desenvolvido para o ano de 2025 no qual demonstra a intensidade de cargas por TKU transportadas no Brasil no ano de 2015, em que o modal rodoviário representa em média 65%.

Gráfico 1 - Distribuição de Modal por TKU 2015

FONTE: EPL (2018)

Entende-se como uma realidade alarmante a desigualdade de distribuição dos modais, dado que, ao se comparar o Brasil aos demais países de grande extensão territorial, vê-se que a desarmonia da matriz de transporte nacional dificulta a competitividade do mercado brasileiro. Logo, é interessante analisar que se cada modal for utilizado de acordo com a sua capacidade diante da natureza da região ao qual for instalado, haverá redução de custos logísticos e também aumento da competitividade (ALVARENGA, 2020).

Gráfico 2 - Comparação de Matriz de Transporte dos 5 maiores países em extensão territorial

FONTE: ANTF (2018)

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2021), verifica-se que o Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial com 8.510.345,538 km². Assim sendo, o Gráfico 2 acima compara a matriz de transporte de países do mesmo porte, demonstrando o uso dos três principais modais, ferroviário, rodoviário e aquaviário no cenário interno das nações.

É possível identificar que o Brasil diverge em números percentuais do uso do modal ferroviário. Enquanto países como Canadá e Estados Unidos possuem alta taxa de instação de ferrovias (46% e 43%), o Brasil ainda suporta a maior taxa de uso do modal rodoviário entre grandes países (65%) e pequena expressão de instalação do modal ferroviário (15%).

Conforme Ballou (2006), o crescimento do transporte internacional no início dos anos 2000 trouxe ganhos econômicos relevantes para que a intermodalidade fosse ampliada entre os países. Logo, pode-se afirmar que o investimento na vocação de cada região e na intermodalidade no território brasileiro traria maiores ganhos, tanto no mercado interno, quanto no mercado internacional, posto que, gargalos existentes devido ao uso intensivo do modal rodoviário poderiam ser estudados e superados, como a alta incidência do preço do frete e a baixa competitividade internacional.

4.2. RODOVIAS DO BRASIL

A totalidade da malha rodoviária do Brasil está em cerca de 1,7 milhões de km, de acordo com os dados do CNT (2019). E a Figura 1 abaixo demonstra em tempo real, por meio do Visualizador DNITGeo disponível no próprio site do DNIT, a densidade das rodovias federais (em vermelho) e das rodovias estaduais e municipais (em verde) no território brasileiro, no qual é observável a pequena expressão de rodovias na região norte se comparada à região sul do Brasil. Esse fato se deve a concentração do polo industrial nacional nas cidades do sul e sudeste.

Figura 1 - Mapa de acompanhamento real das rodovias federais e estaduais 2021

FONTE: VGEO (2021)

E, como demonstra a Tabela 1 abaixo, o panorama das rodovias do Brasil, apesar de possuir uma das 10^o maiores malhas rodoviárias do mundo, é grave, devido a 78,5% das estradas do Brasil não estarem em bom uso, ou seja, estão em situação crítica, dado que o país depende das estradas para escoar parte da sua produção e distribuir mercadorias em diferentes regiões nacionais.

Tabela 1 - Cenário das estradas brasileiras

RODOVIAS	EXTENSÃO EM KM	PERCENTUAL DOS KM
Pavimentadas	213.453	12,4%
Não Pavimentadas	1.349.938	78,5%
Planejadas	157.309	9,1%
Total de Rodovias	1.720.700	100%
	<i>Pavimentadas</i>	
Federais	65.370	30,6%
Estaduais e Municipais	148.083	69,4%

FONTE: Adaptado de CNT (2019)

É interessante salientar que, perante a Tabela 1 acima, as rodovias do Brasil possuem a relevância de fazer a integração nacional, isto é, são responsáveis por rasgar o país de norte a sul, a fim de, não só escoar a produção, mas também fazer o intercâmbio de pessoas. Desse modo, a qualidade das estradas brasileiras são essenciais para que a competitividade econômica interna e externa cresça e seja favorável ao dado momento globalizado das nações.

4.3. FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS

Segundo o CNT (2020), a frota de caminhões do Brasil teve crescimento de 59,5%, logo, houve 103.363.180 registros no ano de 2019 em relação ao ano de 2010, no qual houve registro de 64.817.974 veículos. E a composição da frota de veículos apresenta o percentual de 2,7% da quantidade de caminhões no país, enquanto há 54,1% de automóveis e 22,1% de motocicletas.

De acordo com os dados do CNT (2019), há um perfil do trabalhador que opera os caminhões entre as rodovias do Brasil, caminhoneiro este que ou é autônomo ou é empregado de frota, representando o primeiro 67% e o segundo 33% dos entrevistados, isto é, a maioria dos caminhoneiros ainda são proprietários dos seus veículos. Entretanto, um dos principais dados mais alarmantes da Pesquisa CNT do Perfil dos Caminhoneiros é referente a idade média da frota ativa no Brasil.

Tabela 2 - Ano de fabricação do veículo de acordo com o percentual de caminhoneiros

Ano de Fabricação do veículo	Tipo de caminhoneiro		Total de caminhoneiros
	Autônomos	Empregado de Frota	
Até 1995	32,7	5,4	23,6
1996 a 2000	9,9	3,1	7,7
2001 a 2005	16,9	11,9	15,3
2006 a 2010	22,4	22,2	22,3
2011 a 2015	16,4	42,0	24,9
2016 em diante	1,7	14,5	5,9
NS/NR	-	0,9	0,3
Total	100,0	100,0	100,0

FONTE: CNT (2019)

Conforme os dados da Tabela 2, apesar de 24,9% dos caminhoneiros entrevistados operarem com caminhões com idade de 10 anos, é preocupante que 23,6% ainda trabalhem com caminhões de idade superior a 20 anos. Esse fato demonstra como a situação da composição da infraestrutura de transporte do Brasil é crítica, dado que, a qualidade das rodovias atrelada a segurança dos caminhoneiros e dos caminhões são fundamentais para a competitividade do mercado brasileiro e excelência de toda a cadeia produtiva e consumidora que está composta no modal rodoviário.

E como um país evidentemente rodoviarista, isto é, muito dependente do modal rodoviário, é imprescindível ao Brasil fortalecer o investimento em nova frota para escoar e distribuir a produção

nacional.

E de acordo com a base de dados do CNT (2019), a frota dos caminhões brasileiros possui a idade média de 18,4 anos para os veículos de autônomos, 8,6 anos para veículos de empregados de frota, perfazendo um total de 15,2 anos de idade média dos veículos operantes que trabalham no Brasil.

4.4. VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA O BRASIL

Segundo Ballou (2006), uma das principais vantagens do modal rodoviário é o serviço porta a porta, pois alcança facilmente os pontos para embarque e desembarque de mercadorias, diferentemente dos outros modais que não atendem essa flexibilidade de entrega. Novaes (2007) enfatiza que o modal rodoviário é de grande alcance, pois consegue chegar em qualquer lugar dentro do Brasil, menos em áreas muito remotas e sem acesso.

Em visto disso, o modal rodoviário é ideal para o transporte de mercadorias a curtas e médias distâncias e de alto valor agregado ou perecível. Porém, esse tipo de serviço possui alto custo, o que não é ideal para mercadorias de baixo valor agregado como os produtos agrícolas a granel, o que conseqüentemente encarece o custo final da mercadoria (PORTOGENTE, 2016). As rodovias possuem custos fixos baixos, pois as rodovias não pertencem as empresas que as utilizam e os terminais não exigem equipamentos de custo elevado. No entanto, possuem elevados custos variáveis, pois os gastos referentes às construções e manutenções nas rodovias são cobrados em forma de impostos sobre combustíveis, pedágios e taxas sobre peso-milhagem dos veículos, além disso o modal rodoviário tem custo aproximadamente sete vez maior que o ferroviário, pois o modal rodoviário tem menor capacidade de transporte em função das normas de segurança rodoviária que impõem limites de peso e dimensões das cargas nas rodovias (BALLOU, 2006).

O Brasil possui extensa malha rodoviária, são 1.720.700 km de extensão, sendo que apenas 213.453 km são pavimentadas, ou seja, apenas 12,4% de toda malha rodoviária brasileira. Isso implica maior utilização em vias pavimentadas ou maior quantidade em rotas mais curtas não pavimentadas, conseqüentemente gera um maior desgaste nas rodovias pavimentadas, maior quantidade de avarias e desgastes nos veículos, aumento de tempo de viagem por falta de segurança nas rodovias, acidentes, alto consumo de combustível e elevado custos operacionais. A baixa qualidade das rodovias aumenta os riscos de acidentes e demanda altos investimentos para a manutenção, restauração ou reconstrução das vias. Além disso, as condições inadequadas das rodovias brasileiras ocasionam maior emissão de gases de efeito estufa (GEE) e poluentes (CNT, 2019).

De acordo com o relatório geral da CNT (2019), foram produzidos no Brasil 416,1 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂eq) no ano de 2018, o setor de transporte (aéreo, aquaviário, ferroviário e rodoviário) emitiu 46,3% dessa quantidade, 192,7 MtCO₂eq. A má qualidade nas rodovias tem impacto direto no desempenho dos transportes rodoviários e no consumo de combustíveis, gerando mais gases poluentes e prejuízos financeiros ao setor de transporte. O excesso de emissão de gases poluentes afeta as mudanças climáticas no planeta, além de ter reflexos no aumento de doenças, mortes, perda da biodiversidade, dentre outros.

Um país com melhor infraestrutura no sistema de transporte consegue ter melhor desenvolvimento econômico e maior competitividade no comércio internacional. Logo, quanto mais extensa for a rede de transporte em infraestrutura e maior for a conectividade entre os modais, mais os sistemas de

transportes serão eficientes em ofertar oportunidades e benefícios sociais e econômicos. Desse modo, o Brasil ainda possui baixa diversidade na matriz de transporte de carga, assim, o país perde um pouco na competitividade no mercado internacional por seus altos custos logísticos e conseqüentemente encarece o valor final do produto (DE SOUZA, 2020).

4.5. IMPACTO AMBIENTAL POR EMISSÃO DE GASES POLUENTES

O CONAMA define diretamente que as alterações da essência da natureza em suas particularidades físicas, químicas e biológicas que afetem negativamente a vida no planeta Terra são consideradas impacto ambiental, desse modo, é função de toda a sociedade trabalhar em prol da conservação, defesa e desenvolvimento sustentável de toda a biota do meio ambiente brasileiro (CONAMA, 1986).

E ainda sobre a situação da matriz de transporte do Brasil, segundo Corrêa (*apud* DE SIMONI, 2021), o modal rodoviário é o responsável pela emissão de 90% dos poluentes urbanos (dióxido de carbono e outros gases), dessa forma, o Gráfico 3 abaixo vem a endossar a realidade do Brasil ser um país rodoviário, isto é, exageradamente dependente do complexo do modal rodoviário.

Gráfico 3 - Emissão de CO₂ por Modais de Transporte

FONTE: EPL (2018)

Diante da realidade de extensa produção de gases poluentes e CO₂ pelo modal rodoviário, a melhor opção para o Brasil, de acordo com o IPEA (*apud* FERIOLI; RODRIGUES, 2018), seria o uso do modal ferroviário devido a menor emissão de gases de efeito estufa, além de transportar maior quantidade de cargas se comparado aos caminhões, eliminando dez vezes menor quantidade de gases poluentes, dado que, a mistura de biodiesel nos trens concentra em 20% perante aos 5% dos veículos do modal rodoviário.

Aponta-se os biocombustíveis e os combustíveis fósseis como os recursos energéticos utilizados para locomover toda a frota rodoviário do Brasil e, segundo a CNT (2019), 45,3% dos caminhões utiliza o

diesel como fonte de recurso. E pode-se salientar que, além do CO₂, na fonte de recursos energéticos o dióxido de enxofre (SO₂), o material particulado (MP), o monóxido de carbono (CO), o ozônio (O₃) e o óxido de nitrogênio (NO_x) são os componentes analisados para identificação da qualidade do ar do meio ambiente (GUARIEIRO *et al*, 2011).

E é notório que os componentes poluentes emitidos na atmosfera pela combustão dos veículos podem causar tanto a degradação do meio ambiente e do ar quanto problemas à saúde humana, dessa maneira, tais partículas soltas na atmosfera:

I - Agem como núcleo de condensação de nuvens, podendo modificar o clima em escala local e global, bem como afetar a visibilidade atmosférica; II - podem absorver ou espalhar a radiação solar, com efeitos potencialmente significativos para o aquecimento global; III - representam superfícies ativas sobre as quais ocorrem reações químicas e fotoquímicas atmosféricas; IV - em suspensão na atmosfera, têm influência sobre a saúde humana, através de mecanismos diretos ou indiretos de atuação; V - são transportadoras de substâncias poluentes para ecossistemas terrestres e aquáticos, assim como realizam o transporte desses materiais a longas distâncias, tendo um papel importante no balanço geoquímico, na disseminação da poluição e na deposição efetiva de partículas sobre o solo e a água (GUARIEIRO *et al*, 2011).

Entretanto, é interessante avaliar que existem novas opções que surgem graças ao avanço da tecnologia a fim de maximizar a entrega e a competitividade do Brasil, além de aumentar o percentual de sustentabilidade da cadeia de produção e consumo nacional, assim sendo, nos últimos anos o biometano tem se apresentado como uma ótima oportunidade como energia para mover o modal rodoviário brasileiro. O Gráfico 4 abaixo expressa que se comparado ao diesel e ao gás natural, o biometano emite menor quantidade de gases poluentes, verifica-se que a média de redução de emissão está em torno de 64%.

Gráfico 4 - Comparação da Emissão de Gases Poluentes em diversos veículos

FONTE: CNT (2021)

O biometano possui diversas vantagens para a realidade brasileira como, conforme CNT (2021), a redução da mudança climática, matérias-primas diversas para produção, reduz a dependência de outras fontes de recursos fósseis e já tem veículos com tecnologias adaptadas para utilização.

4.6. EXTERNALIDADES NEGATIVAS

Alguns problemas externos afetam o modal rodoviário brasileiro, dentre eles, pode-se citar o obstáculo que é a disposição do asfalto como produto principal na pavimentação das rodovias de todo o país. Conforme dados da CNT (2019), há três principais frentes de gargalos presentes na condição do asfalto: as especificações, fornecedores e fiscalização.

No quadro de especificações identificou-se determinados fatores a se resolver, como as classificações de qualidade do asfalto usadas não são as reais para a situação das rodovias brasileiras e a priorização de ensaios, a produção, de menor preço ao invés de ensaios que sejam efetivos. Já o quadro de fornecedores saliente que a má qualidade do CAP (cimento asfáltico de petróleo), a falta de transparência da formação do seu preço e a presença de fornecedores influentes que criam barreiras para atualizações de detalhes do CAP são problemas analisados na relação cliente-fornecedor. Por fim, o quadro fiscalizações trás a falta de fiscalização por parte do órgão regulador, ANP, pouca devolução de materiais sem qualidade e falta de recursos para fiscalizar obras como fatores de fiscalização faltantes.

Para os problemas acima citados, a CNT propõe soluções como adotar ensaios mais precisos, maior transparência na política de preços da Petrobras, aumento de refinarias, fiscalização intensiva pelo órgão regulador e garantia de qualidade do CAP.

Em conclusão, outra externalidade negativa ao modal rodoviária são os acidentes que ocorrem nas rodovias. De acordo com os dados do Relatório de Acidentes da CNT (2019), o custo dos acidentes ocorridos somente nas rodovias federais chegou ao valor de R\$ 10,29 bilhões no ano de 2019.

Tabela 3 - Custo de Acidentes nas Rodovias Federais no ano de 2019

Tipo de Acidente	Custo dos acidentes
Acidentes com mortes	R\$ 3.889.768.134,95
Acidentes com vítimas	R\$ 6.044.599.842,75
Acidentes sem vítimas	R\$ 352.913.416,79
Total	R\$ 10.287.281.394,49

FONTE: CNT (2019)

A Tabela 3 apresenta todos os custos referentes aos acidentes nas rodovias federais no ano de 2019, observa-se que, apesar dos acidentes com vítimas possuir custo maior, os acidentes com mortes demonstram custo muito representativo, dado que, é a metade dos custos com vítimas. Desse modo, a incidência de mortes ocasionadas deve ser averiguada, usando em consideração as condições das rodovias, como a sua qualidade, mas também a regularização da documentação de motoristas e caminhoneiros.

No ano de 2019, ainda de acordo com a CNT (2019), foram registrados 67.427 acidentes nas rodovias

federais, na qual a colisão de veículos representa 60,4% dos acidentes e 62,1% das mortes, dado alarmante, já que, em cada 100 acidentes com vítimas, 10 pessoas perderam as suas vidas no ano de 2019.

5. CONCLUSÃO

Diante da pesquisa sobre o modal rodoviário, conclui-se que o Brasil possui diversas oportunidades para resolver os problemas existentes na sua infraestrutura de transporte, como as análises de órgãos nacionais que levantam dados relevantes sobre os gargalos logísticos de cada modal da matriz de transporte nacional. O Brasil dispõe de diversas rodovias utilizadas para escoamento da produção, principalmente as famosas BRs, assim sendo, foi identificado que a melhor alternativa para aumentar a competitividade do mercado brasileiro é o investimento na intermodalidade, isto é, a integração de ponta a ponta de cada modal existente a fim de agilizar o processo logístico, tanto em exportação de mercadoria quanto ao mantimento da cadeia de suprimentos nacional.

O país possui cerca de 63 mil quilômetros de rios navegáveis e também extensa costa marítima, recursos estes que são possibilidades para trazer preços mais competitivos ao produtor nacional, por meio do desenvolvimento de hidrovias e da cabotagem. Posto isso, o modal aquaviário e o modal ferroviário instalados têm menor impacto ambiental, em comparação ao modal rodoviário, uma vez que, os caminhões possuem um limite de carga inferior que demandam numerosos percursos para escoar cargas, assim, emitindo mais dióxido de carbono e outros gases poluentes.

Portanto, apesar dos obstáculos que o país tem pela frente para voltar a crescer, há disponíveis recursos naturais que reforçam tanto a necessidade da volta do crescimento industrial do país, quanto o aumento da exportação como motores de uma nação pujante que prioriza o desenvolvimento econômico e social atrelado à sustentabilidade e à governança ambiental.

AGRADECIMENTOS

A dupla de estudantes produtores desse artigo agradece à família que trás apoio constante, à instituição e aos funcionários da FATEC Zona Leste, aos amigos que leram, releeram e opinaram sobre a construção do trabalho e, por fim, o merecido agradecimento ao professor João Almeida Santos e à professora Giseli Passador que orientaram e observaram de modo sagaz e engrandecedor os alunos nesse período de produção de enriquecedora tarefa.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, H. Matriz de transportes do Brasil à espera dos investimentos. **ILOS**, 2020. Disponível em: <<https://www.ilos.com.br/web/matriz-de-transportes-do-brasil-a-espera-dos-investimentos/>>. Acesso em: 21 outubro 2021.

APUD DE SIMONI, W. F. O Estado da Qualidade do Ar no Brasil. **WRI Brasil**, São Paulo, p. 32, 2021. Disponível em: <https://wribrasil.org.br/sites/default/files/wri-o-estado-da-_qualidade-do-ar-no-brasil.pdf>. Acesso em: 1 novembro 2021.

APUD FERIOLI, E. D. V.; RODRIGUES, G. A. Os Impactos da poluição atmosférica proveniente da precária infraestrutura logística brasileira: um revés do uso demasiado do modal rodoviário. **Interface Tecnológica**, São Paulo, 30 junho 2018. 13. Disponível em: <<https://revista.fatectq.edu.br/index.php/interfacetecnologica/article/view/361>>. Acesso em: 1 novembro 2021.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES FERROVIÁRIOS. Comparação Matriz de Transporte. **ANTF**, 2018. Disponível em: <<https://www.antf.org.br/releases/carga-geral-mantem-expansao/attachment/comparacao-matriz-de-tansp/>>. Acesso em: 21 outubro 2021.

BALLOU, R. H. **Logística Empresarial: Transportes, administração de materiais, distribuição física**. 1ª. ed.

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. Tradução de Raul RUBENICH. 5ª. ed.

BRASIL. Lei n. 10.233, de 5 de junho de 2001. **Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviários e terrestre**, Brasília, 5 junho 2001. p. 1-42. Disponível em: <<https://portal.antt.gov.br/dutovias>>. Acesso em: 13 outubro 2021.

CETESB. O que são os dutos e que tipo de substâncias transportam? **CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo**, s.d. Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/emergencias-quimicas/tipos-de-acidentes/introducao-dutos/>>. Acesso em: 13 outubro 2021.

CNT. **Pesquisa CNT de rodovias 2019**. CNT, SEST, SENAT. Brasília, p. 238. 2019.

CNT. **Pesquisa CNT perfil dos caminhoneiros 2019**. CNT. Brasília, p. 134. 2019.

CNT. **Anuário CNT do Transporte 2020: Estatísticas consolidadas**. CNT. Brasília, p. 27. 2020.

CNT. **Biometano: Uma Alternativa Limpa para o Modal Rodoviário**. CNT. Brasília, p. 11. 2021.

CNTTL. Modal Rodoviário: História do transporte rodoviário no Brasil. **CNTTL**, 2014. Disponível em: <<https://cnttl.org.br/modal-rodoviario#>>. Acesso em: 10 outubro 2021.

CONAMA. **Resolução n. 1, de 23 de janeiro de 1986**. Rio de Janeiro, p. 2548-2549. 1986.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. **Acidentes rodoviários : estatísticas envolvendo caminhões**. CNT. Brasília, p. 226. 2019.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. **Transporte rodoviário: Impactos da qualidade do asfalto sobre o transporte rodoviário.** CNT. Brasília, p. 78. 2019.

DALCOLMO, B. S. E. A. **Transporte aéreo internacional de carga.** ANAC. Brasília, p. 47. 2013.

DE SOUZA, C. B. P. Ferrovias: Importância para o transporte de carga. **Portogente**, 2020. Disponível em: <<https://portogente.com.br/portopedia/112739-ferrovias-importancia-para-o-transporte-de-carga>>. Acesso em: 10 outubro 2021.

DIAS, M. A. P. **Administração de Materiais: Uma Abordagem Logística.** 5ª. ed.

DNIT. **Plano Nacional de Viação e Sistema Nacional de Viação.** DNIT. Brasília. 2014.

EPL. Transporte inter-regional de carga no Brasil: Panorama 2015. **Empresa de Planejamento e Logística**, 2016. Disponível em: <<https://www.epl.gov.br/transporte-inter-regional-de-carga-no-brasil-panorama-2015>>. Acesso em: 10 outubro 2021.

EPL. **Plano Nacional de Logística.** Empresa de Planejamento e Logística S.A. Brasília, p. 140. 2018.

GUARIEIRO, L. L. N. E. A. Poluentes Atmosféricos Provenientes da Queima de Combustíveis Fósseis e Biocombustíveis: Uma breve revisão. **Revista Virtual de Química**, Salvador, p. 12, 2011. Disponível em:

<<http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/bitstream/fieb/392/1/Poluentes%20atmosf%C3%A9ricos%20.pdf>>. Acesso em: 1 novembro 2021.

HARARI, Y. N. **Sapiens: Uma breve história da humanidade.** 1ª. ed.

IBGE. Comissão Nacional de Classificação. **IBGE**, 2021. Disponível em: <<https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article/94-7a12/7a12-vamos-conhecer-o-brasil/nosso-territorio/1461-o-brasil-no-mundo.html>>. Acesso em: 10 outubro 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE atualiza dados geográficos de estados e municípios brasileiros. **Agência de Notícias IBGE**, 2021. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/30132-ibge-atualiza-dados-geograficos-de-estados-e-municipios-brasileiros-2020>>. Acesso em: 21 outubro 2021.

NOVAES, A. G. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição.** 3ª. ed.

ONU. **Informe de la Confencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano.** Conferencia de Estocolmo. Estocolmo: Naciones Unidas. 1972. p. 4.

PLATT, A. A. **Logística e cadeia de suprimentos.** 2ª. ed.

PORTOGENTE. Transporte Rodoviário. **Portogente**, 2016. Disponível em: <<https://portogente.com.br/portopedia/73414-transporte-rodoviario>>. Acesso em: 11 outubro 2021.

PORTOS E NAVIOS. Cabotagem e transporte aquaviário protagonizam crescimento no Brasil. **Portos e Navios**, 2020. Disponível em: <<https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/cabotagem-e-transporte-aquaviario-protagonizam-crescimento-no-brasil>>. Acesso em: 11 outubro 2021.

RUIZ-PADILLO, A.; DA SILVEIRA, C. A.; TORRES, T. B. **Sistemas de transporte: introdução, conceito e panorama: Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil**. Universidade Federal de Santa Maria. Cachoeira do Sul, p. 160. 2020. (978-65-88-377-00-0).

TEIXEIRA, C. Para desenvolver o modal hidroviário. **CNT**, 2019. Disponível em: <<https://cnt.org.br/agencia-cnt/para-desenvolver-o-modal-hidroviario>>. Acesso em: 10 outubro 2021.

VGEO. DNITGeo. **GOV BR**, 2021. Disponível em: <<http://servicos.dnit.gov.br/vgeo/>>. Acesso em: 20 outubro 2021.